

MO'G'UL IMPERYASINI TASHKIL ETILISHI VA DASTLABKI BOSHQARUV TIZIMI

Zokirov Zohidjon Toxirjon o'g'li

Namangan to'qimachilik sanoat instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13904399>

O'rta asrlar manbalarining ma'lumotlariga ko'ra, XII asr oxiri XIII asr boshlarida mo'g'ul qabilalari va elatlarining qudratli davlatga birlashuvi jarayonlari bo'lib o'tadi. Yozma manbalarda mo'g'ullar menu(menva) nomi bilan ilk marotaba Xitoyning Tan sulolasi (618-908 y.y.) solnomasida tilga olinadi. Aksariyat manbalarda mo'g'ullarning birlashuv jarayonlari Temuchin nomi bilan bog'lanadi. Temuchin, bo'lg'usi Chingizxon ayrim tarixiy manbalarda 1162-yilda, yana ayrimlarida 1155-yilda tug'ilgan deb ko'rsatiladi¹. U tug'ilgan vaqtda otasi Yesugey-bahodir tatarlar yo'l boshchisi Temuchin – ugeni mag'lub etgani sabab, o'z o'g'liga o'sha mag'lub dushman nomini beradi².

Temuchin 1200-yillar atrofida o'ziga va Vanxonga qarshi tuzilgan taychiut, xatakin, saljiut, dorben va xungirat (qo'ng'iroq) qabilalarini alohida-alohida mag'lubiyatga uchratadi. 1201-yilda Kann va Argun daryolari oralig'idagi qurultoyda Jamuxa Temuchinga qarshi tuzgan qabilalarning kuchli ittifoqi, tomonidan xon deb e'lon qilinadi va unga «gurxon» degan unvon beriladi.

Mo'g'uliston hududidagi barcha kuchli raqiblarini yengib, mo'g'ul davlatlaridagi yagona qudratli yo'l boshchiga aylangan Temuchin 1206-yilda Onon daryosi bo'yida barcha mo'g'ul qabilalari aslzodalari ishtirokida qurultoy chaqiradi³. Rashiddin asarida Chingizxonni xon qilib ko'tarish marosimida uning bahodirlari Chingizxonga nisbatan sodiqlik to'g'risida qasam ichganlar. O'sha qurultoyda Temuchin barcha mo'g'ul qabilalarining xoni deb e'lon qilinadi va unga Chingizxon nom beriladi. «Chingiz» so'zi xitoy tilidagi Tyan szi - “osmon o'g'li” so'ziga to'g'ri keladi.

Xon hokimiyatining belgisi sifatida to'qqizta oq ot dumlari ifodalangan bayroq joriy etilgan. Xitoy ma'lumotlariga ko'ra, ushbu bayroqda qora oy tasvirlangan edi⁴. Chingizxon o'z harbiy kuchlarini isloh qilib, davlati sarhadlarini kengaytirish harakatini boshladi. Qoraqurum shahri yangi davlatning poytaxti sifatida tanlandi. Mo'g'ul davlati – yeke Mo'ng'ol ulus (buyuk mo'g'ul davlati) deb atalgan. Bu davlat harbiylashgan tizimga asoslangan. Qo'shinlar o'nlik, yuzlik, minglik va o'n minglik (tuman)ka bo'lingan. O'nlikka o'n boshi, yuzlikka yuz boshi, minglikka ming boshi va o'n minglikka tuman boshilar boshchilik qilgan⁵. Mo'g'ullar davlatining asosiy qonunlar to'plami «Yasoq» deb atalgan. Uning asosida butun mamlakatda qattiq tartib o'rnatildi. «Yasoq» qonunlarining asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat bo'lgan:

1. Saylangan xon, «Yasoq»ga rioya qilishi to'g'risida qasam ichgan. Xalqqa «Yasoq»qa xiyonat qilgan xonni taxtdan ag'darish va umrbod qamoq jazosiga hukm qilish huquqi berilgan.

¹Genghis Khan|Biography, Conquests, Achievements, & Facts|Britannica (<https://www.britannica.com/biography/Genghis-Khan>) (англ.).www.britannica.com. Дата обращения:9 июля2022.

² Genghis Khan // Encyclopædia Britannica (<https://www.britannica.com/biography/Genghis-Khan>)

³ Монгольский быденный сборник. 203 (http://www.vostlit.info/Texts/rus10/Sokr_skaz/text3.phtml?id=4415) // Сокровенное сказание /Пер. С. А. Козина. – М.–Л., 1941.

⁴ Бартольд В.В. Работы по истории и филологии тюрских и монгольских народов. Восточная литература. – М.2002.615-6.

⁵ Бартольд В.В. Работы по истории и филологии тюрских и монгольских народов. Восточная литература. – М.2002.615-6.

2. Yagona Xudo (Tangri)ni tan olish belgilangan.
3. Turli din peshvolari, darveshlar, qozilar, tabiblar soliq to'lashdan va og'ir ishlardan ozod qilingan.
4. Buyruqsiz dushmanni talon-taroj qilganlik uchun o'lim jazosi belgilangan.
5. Urush davrida ayollarning gunohlarini afv etish lozimligi qayd etilgan.
6. O'g'rilarga nisbatan qattiq jazo belgilangan.
7. «Yasoq»da askarga yalpi qirg'in uslubi faxrli ish ekanligi alohida uqtirilgan⁶.

XIII asr muallifi Juvayniyning yozishicha, osoyishtalik davrida chorvachilik bilan mashg'ul bo'lgan barcha mo'g'ul aholisi muqoraba (harbiy yurish) e'lon qilinishi bilan tezda o'n, yuz, ming, o'n ming jangchi – tuman bo'linmalaridan iborat muntazam qo'shinga aylantirilardi. Har bir jangchi harbiy yurish vaqtida o'ziga zarur bo'ladigan qurol-yarog', turli anjomlar va otulovlarini oldindan tayyorlab qo'yishga majbur bo'lgan. Qo'shin yuzboshi, mingboshi, tumanboshilar tomonidan boshqarilgan. Tuman bo'linmalariga, odatda, shahzodalar qo'mondonlik qilgan. Asosiy qo'shından tashqari, Chingizxon ixtiyorida harbiy zodagonlardan tuzilgan maxsus gvardiya („keshik“) ham tashkil etiladi. Bu gvardiya faqat favqulodsa sodir bo'ladigan xavf-xatarga qarshi tashlanardi. Davlat ma'muriyatini markazlashtirish maqsadida Chingizxon Qoraqurum qal'asini o'z imperiyasining poytaxtiga aylantiradi. Keyinchalik u ko'chmanchilarning kundalik hayoti va siyosiy ishlarining ko'p qismini qamrab olish uchun uni kengaytirdi. U ayollarni sotishni, o'g'irlikni, mo'g'ullar o'rtasida urush-janjal qilishni, naslchilik davrida hayvonlarni ovlashni man qilgan. Oila, oziq-ovqat va armiyaga oid qonunlardan tashqari, Chingiz diniy erkinlikni ham qaror qildi va ichki va xalqaro savdoni qo'llab-quvvatladi. U kambag'al va ruhoniylarni soliqdan ozod qildi.

1206-1211 yillar bepayon Go'bi sahrosidagi qavm-qabilalar itoatga keltirilgan, undan so'ng Shimoliy Xitoyda erishgan muvafaqiyatlarini mustahkamlab olgandan so'ng Chingizxon 1207–1211 yillarda Sibir va Sharqiy Turkiston xalqlarini bo'ysundirish uchun harakat boshlaydi. 1210-yilda Chingizxon uyg'urlarni va ular bilan birga Qora Xitoyga tobe bo'lgan kichik qabilalarni o'z fuqarologiga oladi⁷.

1210-yil naymanlar yo'l boshchisi Kuchluk Chingizxon ta'qibidan qochib Mo'g'ulistondan qochib ketib, Gurxon qo'shiniga zarba berib, O'zgardagi G'aznani egallaydi. 1219-yil Chingizxon qo'shini Sharqiy Turkiston va Yettisuvga kirib, Kuchlukning davlatini parchalab tashlaydi. Kuchluk qoraxitoylar davlati xarobalarida Xo'tan, Yorkent, Qoshg'ar Yettisuv va Farg'ona viloyatlaridan ancha katta, ammo mustahkam bo'lmagan davlat tuzgan edi. U aholining musulmon qismi bilan til topisha olmay ularni quvg'in qilishga o'tadi. Chingizxon bundan foydalandi. Kishilarni diniy mansubligi uchun taqib etmaganligi sababli Kuchlukka yordam bergan musulmonlar unga yordam bera boshladi. O'zlarining musulmon vassallari bilan jangda qoraxitoyliklar hukumati avvalida muvafaqqiyat qozondi. Faqatgina Chingizxon tomonidan Mo'g'ulistondan siqib chiqarilgan ko'chmanchilar imperiyaning sharqiy chegarasiga o'tgach vaziyat o'zgardi. Ular boshida g'arbiy mo'g'ul qabilasining eng qudratli naymanlarning so'ngi xonining o'g'li Kuchluk turgan. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, Kuchluk Yettisuvga yetib kelganidan so'ng (1209) o'z ixtiyori bilan Go'rxon huzuriga keladi. Boshqa ma'lumotlarga ko'ra esa u qora xitoy qo'shinlari tomonidan qo'lga olingan. Juvayniyning ma'lumot berishicha, go'yoki Kuchluk va qo'zg'olon ko'targan musulmon hukmdorlardan Xorazmshoh Muhammad o'rtasida kelishuv

⁶ Eshov B. O'zbekistonda davlat va mahalliy boshqaruv tarixi. –Toshkent: Yangi asr avlodi, 2012. – B. 253.

⁷ Eshov B. O'zbekistonda davlat va mahalliy boshqaruv tarixi. –Toshkent: Yangi asr avlodi, 2012. – B. 253..

tuziladi. Unga ko'ra, Sharqiy Turkiston, Kuljin o'lkasi, Yettisuv Go'rxonni mag'lub etadigan bir odamga o'tishi kerak edi⁸. Ma'lumotlarga ko'ra, Kuchluk mo'g'ullardan jangsiz qochib ketdi. Bir qator hikoyalarga asosan, shuni tahlil qilish mumkinki, mo'g'ullar Kuljin o'lkasidan yettisuvga kirib, o'sha joydan Qoshg'arga bostirib kiradi. Yettisuv poytaxti Bolasog'un ular tomonidan qarshiliksiz egallandi, ular tomonidan Gobaliq, ya'ni yaxshi shahar nomini oladi. Qoshg'arda balki, yettisuvda ham Kuchluk tomonidan olib qo'yilgan jamoviy e'tiqod qilish huquqini musulmonlarga qaytarish to'g'risida Jebe buyruq beradi. Aholi mo'g'ullarni og'ir jabr – zulmlardan xalos etuvchilar sifatida kutib olishda va qisqa vaqt ichida ularning uyida joylashgan Kuchluk qo'shinlarni chiqaradi. Kuchluk Sariko'lda qo'lga olinib, o'diriladi. Shundan so'ng shaharlar mo'g'ullarga itoatkorlik bildiradilar. Tinch aholining mol–mulklariga tegmay mo'g'ullar ma'lum miqdorda o'ljani qo'lga kiritadi. O'sha davrda Kuchluk davlatining egallanishi shunchalar muhim voqea bo'lgan ediki, endilikda Chingizxon o'z sarkardasining o'z g'alabalaridan g'ururlanib, itoatkorlikdan chiqib ketishidan hayiqa boshlaydi. Shubhasiz, mo'g'ullar tomonidan Sharqiy Turkistonning egallanishi to'g'risidagi xabar Sulton fuqarolariga yetib boradi va ularda kuchli taassurot qoldiradi⁹. Shu tariqa XIII asr o'ninchi yillari oxiriga kelib Sharqda ikkita yirik davlat -Xorazmshoh -Anushteginlar va Chingizxon davlatlari mavjud bo'lib, ular o'rtasida urush bo'lishi muqarrar edi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, dastlab Chingizxon o'zi yaratgan ko'plab imperiyani boshqarishdagi tartib-qoidalari farzandalari davrida qattiq rioya etildi. Biroq ularning vafotidan ko'p ham o'tmay imperiyada bosh-boshdoqlik sezildi. Bunda aynan Botu bilan Tulu va O'qtoy bilan Chig'atoy xonadonlari o'zaro hamkorlikda bir-birlariga qarshi chiqa boshladilar. Bu esa tomonlarning ko'proq yutuqlarga ega bo'lishi ilinjida kerak bo'lsa avlodlar qadriyatidan ham voz kechish holatiga va uluslarning ichki hayotiga bilvosita aloqador bo'lgan boshqaruvini amalga oshirish tomon zamin tayyorladi.

References:

1. B.Ahmedov. Tarixdan saboqlar. – T.: O'qituvchi, 1994. 427b.
2. André Wink-Al-Hind. the Making of the Indo-Islamic World. – Svatopluk Soucek: Cambridge University Press, 2000. – 202p.
3. Бартолд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. – М.: 1963. – 755с.
4. Бартольд В.В. Работы по истории и филологии тюрских и монгольских народов. – М.: 2002. – 757с
5. Бартолд В.В. Очерк истории Семиречья. – М.: 1963. –190с.
6. Ибн ал-Асир. Ал-камил фи-т-та'рих. – Ташкент: Узбекистан, 2006. – с.346-347
7. Давидович Е. А. Денежное хозяйство Средней Азии после монгольского завоевания и реформа Масуд-бека – М.: Наука, 1972. – 97с.
8. Егоров В. Л. Историческая география Золотой Орды в XIII –XIV веках. – М.: Наука, 1985. – С. 111 –112.
9. http://www.vostlit.info/Texts/rus16/Rasidaddin_perepis_ka/pred.phtml
10. Rashid ad-Din <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/491690/Rashid-al-Din>

⁸ Бартолд В.В. Очерк истории Семиречья. – М.: 1963. – 190

⁹ Бартолд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия М. Сочинения том 1. 1963. 470-6

11. <https://www.webcitation.org/65V5y4CzR?url=http://www.britannica.com/EBchecked/topic/491690/Rashid-ad-Din/#>
12. <https://web.archive.org/web/20100108010302/http://www.newadvent.org/См.такжеПримечанияcathen/12071с.html>

INNOVATIVE
ACADEMY